

КРІОСТАТИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

А.В. Осипов¹, В.В. Шевченко²

¹ магістрант кафедри електричних машин, НТУ «ХПІ», Харків, Україна

² професор кафедри електричних машин, докт. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, Україна, zurbagan8454@gmail.com

Кріостат будь-якого високотемпературного непровідникового (ВТНП) пристрою повинен бути здатний виконувати два завдання: по-перше, тривалий час утримувати в собі велику масу рідини разом з обмотками при наявності високого градієнта температур між навколишнім середовищем і об'ємом кріостату; по-друге, забезпечувати мінімально можливий теплообмін рідини з навколишнім середовищем. Важливість якості виконання теплоізоляції визначає ефективність всієї системи охолодження і, як наслідок, ККД трансформатора, величина якого зазвичай включає витрати енергії на холодильну установку.

Слід пам'ятати, що один Ват тепла при температурі холодоагенту 77К вимагає 10-20 Вт потужності холодильної установки, що працює при температурі 300 К.

У разі вибору конструкції ВТНП трансформатора (ВТНПТ) з холодним магнітопроводом, два зазначених вище завдання можна вирішити шляхом використання посудини з нержавіючої сталі з подвійною вакуумованою стінкою (по типу посудини Дьюара). Більш надійним, але технологічно більш складним способом, є конструкція «контейнер в контейнері», всередину зовнішнього вакуумованого бака з нержавіючої сталі поміщають кріостат, заповнений рідким азотом ($T_k=77$ К), що представлено в дослідницьких роботах [1,2].

У разі вибору конструкції ВТНПТ з теплим магнітопроводом кріостат, крім перерахованого вище, повинен бути виконаний з електроізоляційного матеріалу або принаймні та його частина, яка забезпечує теплоізоляцію магнітопроводу від обмоток. Крім того, шар теплоізоляції не може бути скільки завгодно товстим, що призводить до збільшення індуктивності розсіювання і зменшення за рахунок цього ККД трансформатора. Виконаний аналіз робіт дозволяє стверджувати, що найкращим є вибір кріостату з армованого склопластику (в дослідження він позначається G10). Тобто можна вважати, що найкращим є конструкція «контейнер в контейнері» - «теплий ВТСПТ», який використовується в більшості науково-дослідних робіт лабораторій різних країн.

Серед кріостатів трифазних «теплих ВТНПТ» існує поділ щодо форми кріостату. Питання полягає в тому чи робити окремих кріостат для кожної фази (рис. 1, а) або загальний для всіх трьох фаз (рис. 1, б). У першому випадку знижується об'єм простору, що заповнюється холодоагентом, але при цьому збільшується кількість каналів подачі холодоагенту і стає неможливим з'єднувати провідники всередині кріостату (наприклад, за схемою «зірка»). Через це для такої конструкції потрібні додаткові струмовводи, що ведуть до збільшення теплопритоків.

У другому випадку, збільшується складність виготовлення кріостату, але спрощується система охолодження.

Зниження внутрішнього тепла (втрат в сталі) можна досягти використанням для магнітопроводу аморфних сталей, що мають низькі показники тепловиділення (0,2 Вт/кг при індукції магнітного поля 1,4 Тл і температурі 100 К). Це знижує теплове навантаження на холодоагент і його розходи.

Рисунок 1 – Кріостати для ВТНПТ з холодним магнітопроводом:
 а) Кріостат з подвійною вакуумованою стінкою;
 б) Кріостат типу «контейнер в контейнері»

Матеріал для виготовлення магнітопроводу з нанокристалічної аморфної сталі дозволяє знизити питомі втрати неробочого ходу. Разом з тим використання рідкого азоту дозволить, крім основної функції холодоагенту, отримати більш надійну, високоефективну ізоляцію. При цьому потужність, що витрачається на охолодження ВТНПТ, знижується в 20 разів у порівнянні з потужністю охолодження силових оливних трансформаторів. Слід пам'ятати, що використання для осердь нанокристалічної аморфної сталі обмежується її низькою механічною надійністю, крихкістю.

Дослідження надпровідникових матеріалів йде постійно. Ведуться пошуки нових матеріалів та нових технологій. Наприклад, натепер знайшли широке використання надпровідникові обмотки зі стрічки другого покоління SCS-12050 на основі ітрієвої кераміки з мідним стабілізатором, (додаткова ізоляція з каптана). Показово, що час охолодження стрічок, ізольованих каптаном, менший. Пояснюється це тим, що їх поверхня має меншу шорсткість, тобто більшу поверхню охолодження. Для того щоб уникнути втрат на вихрові струми, в конструкції кріостату, згідно існуючим дослідженням [3], можна використовувати ізоляційний кожух зі склопластику, просоченого епоксидним наповнювачем, з вакуумною ізоляцією, яка має додаткові екрани від притоків тепла.

Однією з перспективних областей застосування ВТНП буде космічна техніка, яка зможе працювати без спеціальних пристроїв охолодження, тому що "тіньова" температура в космосі у супутників дорівнює 90 К. При цьому використання ВТНП в електроприладах (наприклад, у трансформаторах) дозволить знизити питому масу охолоджувальної системи у 50 разів, а об'єм у 100 разів. При цьому надійність зросте у 10 разів. Вдосконалення технологій виробництва ВТНП трансформаторів дозволить замінити традиційні трансформатори в різних системах.

Список літератури:

1. Батенин, В.М. Сверхпроводниковая электроэнергетика / В. М. Батенин, В. В. Желтов, С. С. Иванов и др. // Энергетика. Известия академии наук. – 2011. – №3. – С. 21-26.
2. Шевченко, В. В. Использование сверхпроводников в электромашиностроении, как фактор энергосбережения / В. В. Шевченко, Д. В. Потоцкий // Электроэнергетика и электромеханика. Сборник трудов международной НТК. – Воронеж, Международный институт компьютерных технологий. – 2014. – С. 142-146.
3. Сверхпроводниковая электроэнергетика / В. М. Батенин, В. В. Желтов, С. С. Иванов, С. И. Копылов, С. В. Самойленков // Известия академии наук. Энергетика. – 2011. – № 5. – С. 79–87.